

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 520 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
<i>Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna</i>	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
<i>Boltayeva Go'zal Komilovna</i>	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
<i>D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev</i>	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
<i>Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
<i>Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi</i>	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
<i>Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi</i>	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
<i>Axmedov Jaloliddin Oribovich</i>	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
<i>Baxramova Malika Muzaffarovna</i>	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
<i>Choriyeva Zarina Anvarbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
<i>D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva</i>	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
<i>Djurayeva Nargiza Kudratillayevna</i>	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
<i>Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna</i>	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
<i>G'ayratova Mohidil Zafar qizi</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
<i>Maksetova Nurjamal Kuatovna</i>	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
<i>Malikova Xurshida Ikramovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
<i>Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi</i>	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
<i>Muxammadova Ozoda Muzrabovna</i>	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
<i>N. G. Pulatova</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna</i>	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna</i>	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонова Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mazzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpibayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
Al-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швоблин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning testologik kompetentligini rivojlantirish muammosining ilmiy-nazariy asoslari	324
<i>Nuraliyev Islom Saidaliyevich</i>	
Концепт глаза в русской и узбекской лингвокультуре.....	328
<i>Кодирова Дилдора Абдуназар кизи, Асанов Руслан Арсенович</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasi asosida mashq tizimini takomillashtirish.....	334
<i>Eshonova Dilnoza Abrorovna</i>	
Boshlang'ich maktabda tabiiy fanlarni o'qitishning integratsiyalashgan dars shakllari va zamonaviy vositalari	337
<i>Bekmetova Shoxida Qodirberdiyevna, Nishonxo'jayeva E'zoza Nig'mon qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining deontologik kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar.....	342
<i>Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li</i>	
Zoologiya darslarida “Qushlar sinfi” mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari va metodik imkoniyatlari....	347
<i>Xaqberdiyeva Shoiratursunaliyevna, Norboyeva Naima Begali qizi</i>	
O'quv tayyorlov guruhi gandalchilarida mashg'ulot yuklamalarini rivojlantirish samaradorligi	352
<i>Shermuxeimedova N.N., Saylavova Aida Alisher qizi</i>	
Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun lokal chegaraviy masalalar: nazariya va tatbiqlari.....	356
<i>Musurmanova Nilufar Allamurat qizi</i>	
“Boychechak” qo'shig'ida ajdodlar turmush tarzi motivlari.....	360
<i>S. Matchanov, U. F. Xabibullayev</i>	
Фразеологизмы русского языка как зеркало национальной картины мира: лингвокультурологи-ческий анализ и методика преподавания в современной школе	365
<i>Мустанов Убайдулло Зулпанович</i>	
Oliy ta'limda udl yondashuvi asosida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish.....	369
<i>Yunusova Xusnora Shuxrat qizi</i>	

Art-pedagogik vositalar asosida talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirish.....	372
<i>Usmonova Qumriniso Saydaliyevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlarning klassifikatsiyasi, pedagogik funksiyalari va raqamli ta'lim muhiti sharoitida integratsiyalashuvi.....	375
<i>Ortiqboeva Zumradxon Xasanboy qizi</i>	
Ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasining qo'llanilishi.....	378
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li</i>	
Interaktiv o'yinlar asosida dasturlashni o'qitish: "Kod bo'lagini top" o'yinining pedagogik samaradorligi.....	381
<i>Xudayberganov Yashin Komilovich, Xonto'rayev Ibroxim Abdikamol o'g'li</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	385
<i>Temirova Shoxsanam Komilovna</i>	
Kreativ kompetensiyani rivojlantirishda akademik muhit va shaxslararo munosabatlarning psixologik mexanizmlari.....	389
<i>Abdurazzaqov Shuxratbek Zafarjon o'g'li</i>	
Talaba yoshlarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.....	392
<i>Fayziyeva Muqaddas Akbar qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasining mohiyati va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash imkoniyatlari.....	397
<i>Abrorxonova Kamola Abrorxon qizi, Kamoljonova Iroda Niyazjon qizi</i>	
Zamonaviy yoshlar dunyoqarashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	400
<i>Abdullayeva Nilufar Sadikjanovna</i>	
An'anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz tarbiyasining shakl, usul va metodlari.....	403
<i>Abdusalomova Iroda Xabibulloyevna</i>	
Tibbiyot talabalari orasida kasbiy motivatsiyaning psixologik omillari.....	407
<i>Abduxamidov Abbas Muhiddin o'g'li, Rajabov Temurbek Baxtiyor o'g'li, Boboyeva Maxsuda Ataxanovna</i>	
Metakognitiv yondashuv asosida talabalar irodaviy sifatlarini rivojlantirishning kognitiv va psixologik asoslari.....	410
<i>Axatov Yo'ldoshjon Hamzayevich</i>	
A Model for Developing Transversal-Methodological Competencies in Future Educators.....	415
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Historical Development of Project-Based Learning in Language Teaching.....	419
<i>Fayziyeva Ozoda Erkin Kizi</i>	
Axloq shakllanishining psixologik xususiyatlari: shaxs rivojlanishida ichki nazorat va motivatsiya mexanizmlari.....	423
<i>Ibaydayeva Munisa Aybek qizi</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar asosida emotsional kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion didaktik modeli.....	427
<i>Mirzaraxmonova Shaxnoza Mirzaaxmadovna</i>	
O'zbekistonda maktabgacha ta'limga xorijiy tajribalarni integratsiya qilish: Yaponiya davlati misolida.....	432
<i>Narimanova Saida Narimon qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on ma'lumotlar tarqalishining psixologik va ijtimoiy mexanizmlari hamda unga qarshi kurashish muammolari.....	436
<i>Nurmatov A. N.</i>	
Metodik savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik va metodologik jihatlari (Biologiya fani misolida).....	439
<i>Rahimova Mahliyo Akramovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va ularning matematik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari.....	444
<i>Shabatova Rabig'a Janasbay qizi, Muxitdinova Nodira Mamalatifovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ommaviy sportini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish konsepsiyasi.....	448
<i>Ummatov Nozim Raimjonovich</i>	
O'quv jarayonida differensial topshiriqlarning o'rni va ularning ahamiyati.....	453
<i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Xakimova Ma'mura Davlatjon qizi</i>	

Biologiya ta'limida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning o'rni	457
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna</i>	
Genetika mavzularini o'qitishda tahliliy faoliyatni tashkil etish metodlari, vositalari va shakllari.....	461
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Dosov Rustam Alisherovich</i>	
Hayvonlarning xilma- xilligi mazvusini o'qitishda multimedia, 3D format modellari va virtual lobaratoriya asosida o'qitish metodikasi	466
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Murodullayeva Sarvinoz O'tkirbek qizi</i>	
Tog'ayli baliqlar mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari, pedagogik shart-sharoitlari va metodik yondashuvlari.....	473
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Qodirova Nurshoda Olim qizi</i>	
A Comparative Analysis of Lexical Transformations in Abdulla Qahhor's Prose "Tolka"	478
<i>Kasimova Nafisa Farhodovna, Safarova Maftuna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	482
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
Gnosiologik yondashuv asosida mustaqil ta'lim jarayonini loyihalash.....	485
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Nemis tilini o'qitishda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari.....	491
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Kasbiy nutqda til me'yorlariga rioya qilish muammolari.....	495
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	498
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Теоретические и практические аспекты развития одарённых студентов	502
<i>Байбаева Мухайё Худойбергеновна, Зайниддинова Хилола Абдулвахоб кизи</i>	
Организация проектной деятельности во внеурочной работе по математике при изучении темы "дроби" в начальных классах	508
<i>Бахытбаева Шахнозбану Махмуд кызы, Садыкова Альбина Венеровна</i>	
Традиционные методы развития навыка говорения в обучении иностранному языку	511
<i>Давронбекова Фарангис Давроновна</i>	
Описание скоростных качеств футболистов	517
<i>Мадаминов Орибджан Нишанбаевич</i>	

AXLOQ SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI: SHAXS RIVOJLANISHIDA ICHKI NAZORAT VA MOTIVATSIYA MEXANIZMLARI

Ibaydayeva Munisa Aybek qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada shaxs kamolotida axloqiy ong va xulq-atvorning shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar tahlil qilinadi. Axloq shakllanishining bosqichlari, kognitiv va emotsional jarayonlarning axloqiy tanlovdagi o'rni yoritiladi. Tadqiqot davomida L. Kolberg va J. Piaje nazariyalarining zamonaviy talqinlari hamda shaxsning ichki nazorati (subyektiv lokal nazorat xususiyatlari) masalalariga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: axloq, psixologik mexanizm, nazorat lokusi, kognitiv rivojlanish, empatiya, vijdon, ijtimoiylashuv, axloqiy ierarxiya, anketa.

Abstract: The article analyzes psychological factors influencing the formation of moral consciousness and behavior in personality development. The stages of moral development are examined, as well as the role of cognitive and emotional processes in moral decision-making. The study also focuses on modern interpretations of the theories of L. Kohlberg and J. Piaget, as well as issues related to internal control (characteristics of the subjective locus of control).

Key words: morality, psychological mechanism, locus of control, cognitive development, empathy, conscience, socialization, moral hierarchy, questionnaire.

Аннотация: В статье анализируются психологические факторы, влияющие на формирование нравственного сознания и поведения в развитии личности. Освещаются этапы формирования нравственности, а также роль когнитивных и эмоциональных процессов в нравственном выборе. В ходе исследования уделяется внимание современным интерпретациям теорий Л. Колберга и Ж. Пиаже, а также вопросам внутреннего контроля личности (особенностям субъективного локуса контроля).

Ключевые слова: нравственность, психологический механизм, локус контроля, когнитивное развитие, эмпатия, совесть, социализация, нравственная иерархия, анкета.

KIRISH

Insoniyat tamaddunining hozirgi bosqichi jamiyat hayotining barcha sohalarida tub transformatsiyalar kechayotganligi bilan tavsiflanadi. Globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, raqamli texnologiyalarning kundalik turmush tarziga chuqur kirib borishi va axborot almashinuvining chegarasizligi yosh avlod, xususan, maktab o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy qiyofasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda respublikamizda Yangi O'zbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans poydevorini yaratishdek ulug'vor maqsad strategik vazifa sifatida belgilangan. Ushbu maqsadga erishishning eng muhim sharti esa nafaqat yuqori intellektual salohiyatga ega, balki mustahkam axloqiy irodaga ega, milliy va umum-bashariy qadriyatlarni o'zlashtirgan barkamol shaxsni tarbiyalashdir. Axloqiy tarbiya – bu shaxsning jamiyatda mavjud bo'lgan xulq-atvor me'yorlarini, ma'naviy qadriyatlarni va ijtimoiy burchni anglagan holda ularni o'z ichki e'tiqodiga aylantirish jarayonidir. Maktab davri inson hayotidagi eng muhim ijtimoiylashuv bosqichi hisoblanadi. Zero, aynan maktab muhitida bolaning dunyoqarashi shakllanadi, uning ijtimoiy munosabatlarga kirishish madaniyati va axloqiy yo'nalishlari poydevori qo'yiladi. Shu nuqtai nazardan, maktab o'quvchilarida axloqiy tarbiyani shakllantirish muammosi shunchaki pedagogik vazifa emas, balki dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan masaladir.

Axloq – bu shaxsning jamiyatda mavjud bo'lgan me'yorlar va qadriyatlarni ichki e'tiqodga aylantirish jarayonidir. Psixologiya fanida axloqning shakllanishi shunchaki qoidalarni yodlash emas, balki murakkab psixologik tizimning rivojlanishi sifatida qaraladi. Bugungi shiddatli globallashuv va raqamlashish davrida insonning ichki axloqiy filtrlarini shakllantirish dolzarb pedagogik-psixologik muammoga aylandi. Axloq shakllanishining asosiy psixologik manbai bo'lib shaxsning "Men" konsepsiyasi va uning ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri hisoblanadi.

nadi. Shaxsda axloqiy xulq-atvorning paydo bo'lishi uning kognitiv (bilish) va emotsional (hissiy) rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois ushbu maqolaning maqsadi – axloq shakllanishining ichki psixologik mexanizmlarini ochib berish va uning individual xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuning ijtimoiy ahamiyati shundaki, axloq jamiyatning jipsligini va barqarorligini ta'minlovchi "ma'naviy yelim" vazifasini o'taydi. Axloqiy tarbiyalangan yoshlar kelajakda sog'lom oilani barpo etadi, mehnat faoliyatida halollikni ustuvor deb biladi va fuqarolik mas'uliyatini his qiladi. Bu esa o'z navbatida jamiyatda korrupsiya, jinoyatchilik va ijtimoiy loqaydlik kabi salbiy illatlarning kamayishiga xizmat qiladi.

Davlatimiz rahbari Mirziyoyev Sh. M. ta'kidlaganidek, "...*ma'naviyat va ma'rifat – bu inson ruhiyatining quvvati, jamiyat va davlatning qudratidir*". Biroq, zamonaviy "ommiy madaniyat"ning kirib kelishi, mafkuraviy poligonlarning kengayishi va ijtimoiy tarmoqlardagi destruktiv kontentlar ta'sirida maktab o'quvchilarida axloqiy immunitetni shakllantirish masalasi ancha murakkablashdi.

Maktab o'quvchilarining axloqiy shakllanish xususiyatlari ularning yosh psixologiyasi va fiziologik rivojlaniishi bilan uzviy bog'liqdir. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda axloq ko'proq taqlid va kattalarning bahosiga asoslansa, o'smirlik davriga kelib axloqiy mustaqillik, shaxsiy qarashlarni himoya qilish va ijtimoiy adolat tuyg'usi ustuvorlik kasb etadi. Ushbu davrda o'quvchilarda "axloqiy dilemmalar" yuzaga keladi: ular ijtimoiy me'yorlar va shaxsiy manfaatlar o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'ladilar. Bu jarayonda pedagogik va ijtimoiy muhitning roli beqiyosdir. Ilmiy muammoning o'rganilganlik darajasi. Axloqiy tarbiya masalalari Sharq pedagogikasi-ning almashmas xazinasini hisoblanadi. Al-Forobiyning "Fozil odamlar shahri", Abu Rayhon Beruniyning axloqiy o'g'itlari, Ibn Sinoning tarbiya haqidagi qarashlari va Alisher Navoiyning komil inson konsepsiyasi tadqiqotimiz uchun fundamental nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, Abdulla Avloniyning "...Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot", degan fikri bugungi axborotlashgan jamiyatda maktab ta'limi oldida turgan chaqiriqlarni anglashda muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy pedagogikada M. Quronov, O. Musurmonova, Z. Ismoilova kabi olimlar tomonidan maktab o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasi ijtimoiy omillar asosida tadqiq etilgan. Biroq, raqamli transformatsiya va virtual makonning ta'siri sharoitida axloqiy tarbiyaning ijtimoiy xususiyatlarini yangicha paradigmalarda asosida o'rganish zarurati saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot mavzusining asosiy maqsadi – maktab o'quvchilarida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ijtimoiy mohiyatini ochib berish, zamonaviy sharoitda ushbu jarayonga ta'sir etuvchi psixologik va pedagogik xususiyatlarni tahlil qilish hamda o'quvchilarda axloqiy immunitetni mustahkamlashning samarali yo'llarini asoslashdan iborat.

Mazkur maqolada axloqiy tarbiyaning nafaqat nazariy jihatlarini, balki uning jamiyat hayotidagi funksiyalari, raqamli muhitda shaxs axloqining transformatsiyasi va milliy qadriyatlarining ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni tizimli ravishda bayon etiladi.

Tadqiqotning obyekti sifatida umumta'lim maktablaridagi tarbiya jarayoni olingan bo'lib, predmeti – axloqiy fazilatlarni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik determinantlari hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tahliliy va psixologik determinizm metodlaridan foydalanildi. Shaxs rivojlanishining turli bosqichlaridagi axloqiy ong darajasini aniqlash uchun J. Piaje ning kognitiv konsepsiyasi va L. Kolberg ning axloqiy rivojlanish bosqichlari nazariyasi metodologik asos qilib olindi. Shuningdek, zamonaviy bixeviorizm va gumanistik psixologiyaning shaxs axloqiga doir qarashlari tizimlashtirildi. Tahlil jarayonida yosh davrlari psixologiyasining o'ziga xos qonuniyatlariga tayanildi. Tajriba davomida axloqiy tarbiyaga oid Nukus shahridagi №32 va №18 o'rta umumta'lim maktablari o'qituvchilari hamda o'quvchilari bilan alohida tuzilgan anketalar olindi. Shuningdek, 5-8-sinflar o'smirlari orasida "Tanlov situatsiyasi" metodikasi o'tkazildi. Quyida o'sha ishlarning namunalari keltirib, pedagoglar uchun tavsiya qilinadi.

O'qituvchilar uchun "Axloqiy tarbiyalanganlikni baholash" anketasi:

1. O'quvchilar o'rtasida o'zaro yordam ko'rsatish holatlarini kuzatasizmi?

a) Har doim; b) Tez-tez; c) Kamdan-kam; d) Hech qachon.

2. Sinfingizda qaysi axloqiy muammolar eng dolzarb hisoblanadi?

a) Kattalarga hurmatsizlik; b) Yolg'on gapirish; c) Tajovuzkorlik; d) Beparvolik.

3. Tarbiyaviy masalalarda maktabning oila bilan hamkorligi qanchalik samarali?

a) Juda samarali; b) O'rtacha; c) Samarali emas.

4. O'quvchilarning qaysi fazilatlarini sizni eng ko'p tashvishga soladi?

a) Mas'uliyatsizlik; b) Begonalashish; c) Haddan tashqari rag'bat; d) Ma'naviy zaiflik.

5. O'quvchilarning axloqiy tarbiyasiga qaysi omillar salbiy ta'sir ko'rsatmoqda?

a) Internet va ijtimoiy tarmoqlar; b) Oila tarbiyasidagi kamchiliklar;
 c) Atrof-muhitning ta'siri; d) Darsdan tashqari vaqtni noto'g'ri tashkil etish.

7-8-9-sinf o'quvchilari uchun "Maktab o'quvchisining axloqiy qadriyatlarini" anketasi:
1. Hayotingizda eng muhim nima? (3-ta variantni tanlang)

a) Oila; b) Do'stlar; c) Ta'lim; d) Pul; e) Sog'liq; j) Shon-shuhrat;
 f) Karyera; g) Boshqalarga yordam; s) Bilim; m) Go'zallik.

2. Agar sinfdoshingizning haqoratlanganini ko'rsangiz, nima qilasiz?

a) Himoya qilaman; b) O'qituvchiga aytaman; c) O'tib ketaman; d) Kulaman.

3. Haqiqiy vatanparvar bo'lish nima degani?

a) Vatanni sevrish; b) Tarixni bilish; c) Mamlakat taraqqiyoti uchun ishlash;
 d) Kuchsizlarni himoya qilish; e) An'analarni saqlash.

O'smir sinflar (5-8) uchun "Tanlov situatsiyasi" metodikasi:

Muhokama uchun vaziyatlar: "Siz boshqa birovning telefonini topdingiz. Nima qilasiz?", "Do'stingiz nazorat ishida ko'chirishni so'raydi. Qanday yo'l tutasiz?", "Ota-onangiz sinfdoshingiz bilan do'stlashishni man qiladi. Harakatlaringiz?"

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axloq shakllanishi 3 ta asosiy psixologik komponentning uyg'unligidan iborat:

- Kognitiv komponent (axloqiy ong):** bunda individ axloqiy me'yorlarni tushunib yetadi, "yaxshi" va "yomon" tushunchalarini mantiqiy farqlaydi. Rivojlanishning yuqori bosqichida shaxs qoidalarni ko'r-ko'rona emas, balki ularning ijtimoiy ahamiyatini anglagan holda qabul qiladi;
- Emotsional komponent (axloqiy hissiyot):** axloqning psixologik poydevori empatiya (o'zganing holatini tushunish) hisoblanadi. Aybdorlik hissi va vijdon azobi axloqiy xulq-atvorni ichki tartibga soluvchi asosiy hissiy mexanizmlar sifatida namoyon bo'ladi;
- Irodaviy komponent (axloqiy xulq):** psixologik nuqtai nazardan eng qiyin bosqich. Bunda inson tashqi bosim yoki nazorat bo'lmagan taqdirda ham o'z ichki prinsiplariga sodiq qolgan holda harakat qiladi.

Yosh davrlari bo'yicha xususiyatlar:

- Kichik maktab yoshi:** axloq ko'proq "avtoritar" xarakterga ega (kattalarning jazosidan qo'rqish yoki maqtovini olish).
- O'smirlilik davri:** axloq "avtonom" bo'la boshlaydi. O'smir uchun tengdoshlarining fikri va guruh axloqi muhim bo'lib, unda ijtimoiy adolat tuyg'usi shakllanadi.
- Ilk yoshlik davri:** shaxsiy axloqiy ierarxiya va dunyoqarash tizimlashadi.

Tadqiqot natijalari axloq shakllanishida tashqi ta'sirdan ko'ra ichki identifikatsiya jarayoni muhimroq ekanligini ko'rsatadi. Agar axloqiy tarbiya faqat "taqiqlar" asosida qurilsa, shaxsda ikkiyuzlamachi xulq-atvor shakllanishi mumkin. Psixologik jihatdan axloqiy barqarorlikka erishish uchun insonda "ichki lokus nazorat" (sodir bo'layotgan voqealar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish) rivojlangan bo'lishi kerak. Bugungi raqamli muhitda (internet anonimligi sharoitida) axloqiy to'siqlarning pasayishi kuzatilmoqda. Bu esa ijtimoiy pedagogika va psixologiya oldiga yoshlarda "raqamli axloq" va virtual mas'uliyatni shakllantirish vazifasini qo'yadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, axloq shakllanishining psixologik mohiyati shaxsning ijtimoiy me'yorlarni o'z shaxsiy e'tiqodiga aylantirishidir. Muvaffaqiyatli axloqiy shakllanish uchun shaxsda empatiya qobiliyatini rivojlantirish va kognitiv idrokni yuksaltirish zarur. Axloqiy tarbiya jarayonida bolaga shunchaki tayyor qoidalarni berish emas, balki uni axloqiy dilemmalar (tanlov vaziyatlari) orqali mustaqil fikrlashga va mas'uliyatni his qilishga o'rgatish eng samarali psixologik yo'ldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Байковская Н. А. "Развитие идей Л. Кольберга о межкультурной универсальности становления суждений в современных исследованиях" // Электронный журнал "Психологическая наука и образование". - 2013, № 2. - С. 190-202. - www.psyedu.ru. ISSN: 2074-5885.
2. Бордовская Н., Реан А. "Педагогика" // Учебник. - М., С-Пб: "Питер", 2000.
3. Жан Пиаже "Психология интеллекта" // М., С-Пб: "Питер", 2004.
4. Жан Пиаже "Моральное суждение ребёнка" // М., 2006.
5. Микрюков В. Ю. "Краткий курс педагогики". Учебное пособие. - М., 2011.
6. Подласый И. П. "Педагогика" // Учебник. - М., 2006.
7. Сластёнин В. А. и др. "Педагогика" // Учебное пособие. - М., 2013.
8. Урумбаева А. Н. "Нравственное воспитание как основа развития гармоничной личности" // Материалы международной конференции "Наука и образование". - Анталия, Турция. - апрель, 2021 г. - С. 90-92.
9. Юрген Хабермас "Моральное сознание и коммуникативное действие" (пер. с нем.). - С-Пб: "Наука", 2001.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.